

NUEVA RELACION

en la que se declara los amores de **MARIANO PERONA**
sastre de la ciudad de Barcelona

En la hermosa Barcelona
en la calle de las muelas
vive Mariano Perona,
sastre de buena tijera.

Creerán ustedes
que algún tronera
es hombre prudente
y no es calavera.
Pero tiene gracia
para enamorar,
por eso hay muchachas
que tras de él se van.

Se viste por la mañana
se peina y se riza el pelo
pide el chocolate al ama
y se marcha el á paseo.

El dice; mi vida
se debe envidiar,
porque es cosa mía

lo puedo contar.
Todas me regalan,
estoy satisfecho,
Juana me dá un duro
y Antonia le presto.

Con lo hija de la Pelona
tuvo el sastre unos amores
y aunque era picarona
le daba para botones.

También para hilo,
también para seda,
de ella recibido
para una tigera.
También una plancha
y unos estopones
también le dió tela
para pantalones.

Un día se le rompió
el polisón Felipa

donde Mariano llegó
y le dió tres puntaditas

Y luego le dice
con mucho salero:
ya nada me aflige
bien está el acero.
Dame otra puntada
por favor te pido
perdona salada
no tengo más hilo.

La hija del tabernero
cortejaba una mañana,
como tenía salero
era castante olgazana.

Por no trabajar
ella así decía;
yo me voy á casa
de mi tía Maria.
Y cuando llegaba

el sastre al balcon
ella le soltaba
el primer botón.

La hija de un zapatero
dijo: Perona es muy guapo
si me quiere por esposa
le he de hacer unos zapatos.

Que tengan la punta
de rico charol,
las palas que sean
de rico monfort.
Y si acaso llega
á hacerme el amor
todo lo que quiera
tengo darle yo.

La Mariana placentera
es hija de un comerciante
le dijo de esta manera
el sastre será mi amante.

Y por la primera
le echó una corbata
y en una cartera
monedas de plata.
Le dió una camisa
con pechera y cuello
y aunque fué de prisa
también le dió aquello.

En la calle Platerias
engañó á la Mariquita,
la cortejaba de día
porque era mujer bonita.

Subió á su casa
con mucho calor,
Mariquita estaba
en el bordador.
Y detrás su padre
subió muy de prisa
y tropezó al sastre
que estaba en camisa.

Pasó por la calle nueva
se encontró con la Dionisia
y le dijo al sastre: espera,
y el contestó: voy de prisa.

Hombre, por favor
espera un poquito,
porqué de tu amor
también necesito.

El sastre le dijo:
¿que quieres salero?
que vengas á echarme
la carne al puchero.

A Leonor sandunguera
le dijo el sastre Perona
eres la más retrechera
que se encuentra en Barce-
(lona.

A tí mi vida
te quiero por eso,
Leonor enseguida
al sastre dió un beso.
Los dos en fatiga
fueron á un portal
y el queso enseguida
se debió empezar

Angela dijo á Mariano
eres el sol de los soles,
y el sastre le contestó
convídame á caracoles.

Vente por mi casa,
pichon cuando quieras,
comerás tajadas
de rica ternera.
Te daré un abrazo
como es de costumbre,
y á mi me lo soplas
y enciendes la lumbre.

La Catalina le dijo:
como seas cariñoso
te tengo que regalar
un anillo muy precioso.

El sastre le dijo:
ven aquí morena
por novia te elijo
flor de hierba buena.
Le enseñó las ligas,
también otra cosa,
por Dios no lo digas
que soy cariñosa.

Doce novias tiene el sas-
(tre.
tejedoras de esteponas,
como lo quieren bastante
pasan muchas desazones.
Todas á buscarle

salieron un día
y encuentran al sastre,
en la Plateria
Quieren alejarle
con mil pretenciones,
tambien quieren darle
el traga ratones.

Yo les advierto á las mozas
de la hermosa capital,
mucho tiento con Perona
que á todas ha de engañar.

Y si no se hacen caso
de lo que les digo,
y si pasan trabajos
no peguen conmigo
Tengo por costumbre
dar buenos consejos
y tengo por nombre
Estripa Conejos.

Se hallaba comprometido
el infeliz de Perona
y por no escuchar el ruido
se salió de Barcelona.

A los cuatro días
todas la supieron
y en busca del sastre
catorce salieron.
Toman el camino
muy desesperadas
y me lo han cogido
en Guadalajara.

Una paliza le dieron
delante de la justicia,
Antonia le dejó en cueros
y le quitó la camisa.

Unos azotazos
le dió la Pelona,
se oían muy claros
desde Barcelona,
ya veis lo que al sastre
le vino á pasar,
mirar lo que se hace
para enamorar
Porque las mujeres
son muy vengativas
bueno fuera darles
unas lavativas.

BONITO TANGO

DEDICADO

al difunto VILLACAMPA

Guardad memoria,
para siempre ciudadanos
de esta desgraciada historia:
el diez y nueve de septiembre
en las calles de Madrid;
Villacampa y sus valientes
se disponen á morir,
luchan por la libertad,
y no obstante fracasaron
porque otros arrepentidos
á sus palabras faltaron,
lo cojen prisionero
y si no es por una niña
Villacampa y sus amigos
habian perdido la vida.

El pobre de Villacampa
sirva de ejemplo;
para aquel que conspirase
debe acordarse en todo tiempo.

Aunque tengas buena sangre
estate quieto español
que no hay hombre en España,
justicia ley ni razón.

El que parece más firme
todo lo hace fingido
en dándole una peseta
no reconoce partido.

Habrá en España nobleza
y volverá á haber valientes,
si D. Juan Prim la cabeza
levantara nuevamente.

¡Oh siglo de las luces
cuanta ignorancia
que tienen los españoles
por su desgracia!

Cuantos valientes han muerto
defendiendo la nación,
y protejen á sus ureros
que se comen el turrón.

Ya no hay decencia en España,
justicia ley ni opinión,
que solo reina la estafa
y se protege al gorrón.

Hay mandantes en España,
que solo dan protección
al que malamente vive
y abate al trabajador.

La hija de Villacampa
llegó á Madrid,
por donde quiera que iba
le daban vivas con frenesí.

Misión tan noble llevaba
y con el corazón partido
llegó á casa de Sagasta
á pedir por su padre querido.

¡ El soldado de la guardia
no la dejaba pasar,
es que á mi padre del alma
me lo van á fusilar.

El ministro se confundía
oyéndola suplicar,
que cosas no le diría
que hasta al ministro hizo llorar.

Idea santa,
idea santa
la que tuvo el gobierno
mandando á Ceuta á Villacampa.

El clima de Fernando Póo
su salud perjudicaba
y el anciano con dolor
triste su vida acababa.

Desgraciado brigadier
que ganó sus entorchados,
en Valencia el 73
por su patria peleando.

Nunca llegó á conseguir
esa hermosa humanidad,
que ese hombre llegó á morir
sin ver en España la libertad.

Lo que pasa en España
tiene salero,
que el hombre que no se apaña
muere de hambre aunque sea obrero.

Si tiene mujer bonita
baya hablar con el maestro,
encuentra lo que solicita
y está colocado al momento.

Si no tiene mujer bonita
jovencita y bien parecida,
le contestan que á fin de semana
van á hacer una gran despedida.

Ya no sirve tener verguenza
ni tampoco la honradez
no teniendo mujer flamenca
no podrá el artista comer.

Hay que pensar
hay que pensar
por ver si con arte y maña
se puede España con algo aliviar.

Quién habla de decir
que se había de necesitar
tarjeta y buenos empeños
para poder trabajar.

Señores ha llegado el día
que al pobre trabajador
el sustento de su familia
lo pida á todos por Dios

Y el pobre que por empeños
logra poder trabajar
lo tratan peor que á un negro
por un misero jornal.

En la crisis primera
con arte y maña
si logramos la cartera
salvaremos á nuestra España.

Ya no habrá contribuciones
ni cédulas personales
en la tantos millones
que habrá que poner puntales.

España aprende á leer
que buena falta te hace,
y entonces ya podrá ser
nación de primera clase.

Todo esto lo prometemos
si ministros somos mañana
que despues nosotros haremos
lo que nos diera la real gana.

Tiene ganga tremenda
hoy nuestra España.
pero ninguno comprende
ni entiende esta maraña.

Tan solo tiene mandones
España jardín frondoso,
sanguijuelas con faldones
y aves de rapiña ansiosas.

Válgame Dios y que gusto
tiene la infeliz nación
todos se vuelven ministros
para más condenación.

Unos porque son de cristo
y otros de gobernación,
gastan buena camisa
los hijos de esta nación.

Cuando estaba en la agonía
el infeliz brigadier
en el lecho incorporose
diciendo con avidez.

¿Dime, Emilia, hija querida:
ese agradable rumor
es quizá que la República
proclama el pueblo español?

Y Emilia que no quería
amargar el triste fin
de su amantísimo padre
sonriendo le dijo:—¡Sí!

—Y murmuró Villacampa:
—Bendita seas Señor
que la República triunfa
si por ella muero yo.

No dará nunca al olvido
el noble pueblo español,
el nombre de Villacampa
que por su idea murió.

Otros que se levantaron
victoriosos en la lid,
gozan hoy entre placeres
vida y honores sin fin.

Republicanos, si un día
vuestra victoria alcanzarais
no olvidais á Villacampa
mártir de la libertad.

Y el heroísmo de Emilia
que ha quedado en la horfandad
sea para nuestras hijas
ejemplo de amor filial.

Imp. S. Rafael, 27.—Barcelona.

En la misma imprenta se halla de venta un buen surtido de trobos, relaciones, romances, oraciones, historias, argumentos de ópera y zarzuela y diferentes libritos clísticos.